

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-20, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

O impacto da cultura masculina jovem no consumo de fármacos para disfunção erétil: uma revisão de literatura

The impact of young male culture on the consumption of erectile dysfunction drugs: a literature review

El impacto de la cultura masculina joven en el consumo de fármacos para la disfunción erétil: una revisión de la literatura

Recebimento do original: 10/04/2026

Aceitação para publicação: 05/05/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20136965

André Martins Yamamoto Guinossi

Graduando em Medicina, Centro Universitário Afya São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
andreguinossi@outlook.com

João Gabriel Guedes de Oliveira

Graduando em Medicina, Centro Universitário Afya São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
Joaogabrieloliveira478@gmail.com

Luiz Augusto Nascimento Godoi

Graduando em Medicina, Centro Universitário Afya São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
lluizgodoi@gmail.com

Paulo Henrique Máximo dos Santos

Graduando em Medicina, Centro Universitário Afya São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
Rickmaximo05@gmail.com

Pedro Murilo Barros Batista

Graduando em Medicina, Centro Universitário Afya São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
Pedromurilo8900@gmail.com

Resumo

A disfunção erétil, tradicionalmente associada ao envelhecimento, tem apresentado aumento de prevalência em homens jovens, configurando um fenômeno multifatorial que envolve determinantes orgânicos, psicológicos, comportamentais e socioculturais. Nesse contexto, os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i) consolidaram-se como principal terapêutica farmacológica, porém seu uso tem extrapolado as indicações clínicas formais, sendo frequentemente empregado de forma recreativa e sem supervisão médica. Este estudo teve como objetivo compreender o impacto da cultura masculina jovem sobre o consumo desses fármacos, analisando a relação entre padrões de masculinidade, pressão por desempenho sexual e uso não racional de medicamentos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases PubMed e Scopus, com inclusão de estudos publicados nos últimos seis anos. Foram selecionados oito artigos que abordaram aspectos clínicos, uso off-label, automedicação, fatores psicossociais e riscos associados ao consumo de PDE5i em homens jovens. Os resultados evidenciam que o uso desses fármacos está fortemente relacionado à cultura de performance sexual, à ansiedade de desempenho e à busca por validação social, caracterizando um processo de medicalização da sexualidade masculina. Além disso, observou-se associação com comportamentos de risco, incluindo uso concomitante de substâncias psicoativas, prática de chemsex e maior vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis. Embora os PDE5i apresentem perfil de segurança favorável quando utilizados corretamente, seu uso indiscriminado pode acarretar efeitos adversos e dependência psicológica. Conclui-se que o consumo desses medicamentos entre homens jovens deve ser analisado para além da dimensão biomédica, sendo necessária a implementação de estratégias de educação em saúde que promovam uso racional e uma vivência da sexualidade mais crítica, segura e menos orientada por padrões normativos de desempenho.

Palavras-chave: Disfunção Erétil; Masculinidade; Inibidores da Fosfodiesterase Tipo 5; Saúde do Homem; Sexualidade; Automedicação.

Abstract

Erectile dysfunction, traditionally associated with aging, has shown an increasing prevalence among young men, representing a multifactorial condition influenced by organic, psychological, behavioral, and sociocultural determinants. In this context, phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5i) have become the main pharmacological treatment; however, their use has expanded beyond formal clinical indications, often occurring in a recreational and unsupervised manner. This study aimed to understand the impact of young male culture on the consumption of these drugs, analyzing the relationship between masculinity patterns, performance pressure, and irrational medication use. This is an integrative literature review conducted using PubMed and Scopus databases, including studies published within the last six years. Eight articles were selected, addressing clinical aspects, off-label use, self-medication, psychosocial factors,

and health risks associated with PDE5i consumption among young men. The findings indicate that the use of these drugs is strongly associated with a culture of sexual performance, performance anxiety, and the pursuit of social validation, reflecting a process of medicalization of male sexuality. Additionally, the results demonstrate associations with risk behaviors, including concomitant use of psychoactive substances, engagement in chemsex practices, and increased vulnerability to sexually transmitted infections. Although PDE5 inhibitors present a favorable safety profile when properly prescribed, their indiscriminate use may lead to adverse effects and psychological dependence. It is concluded that the consumption of these medications among young men must be understood beyond a purely biomedical perspective, highlighting the need for health education strategies that promote rational use and a more critical, safe, and less performance-driven approach to male sexuality.

Keywords: Erectile Dysfunction; Masculinity; Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors; Men's Health; Sexuality; Self-Medication.

Resumen

La disfunción eréctil, tradicionalmente asociada al envejecimiento, ha presentado un aumento de prevalencia en hombres jóvenes, configurando un fenómeno multifactorial que involucra determinantes orgánicos, psicológicos, comportamentales y socioculturales. En este contexto, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i) se han consolidado como la principal terapéutica farmacológica; sin embargo, su uso ha extrapolado las indicaciones clínicas formales, siendo frecuentemente empleado de forma recreativa y sin supervisión médica. Este estudio tuvo como objetivo comprender el impacto de la cultura masculina joven sobre el consumo de estos fármacos, analizando la relación entre los patrones de masculinidad, la presión por el desempeño sexual y el uso no racional de medicamentos. Se trata de una revisión integrativa de la literatura, realizada en las bases PubMed y Scopus, con inclusión de estudios publicados en los últimos seis años. Fueron seleccionados ocho artículos que abordaron aspectos clínicos, uso off-label, automedicación, factores psicosociales y riesgos asociados al consumo de PDE5i en hombres jóvenes. Los resultados evidencian que el uso de estos fármacos está fuertemente relacionado con la cultura del rendimiento sexual, la ansiedad de desempeño y la búsqueda de validación social, caracterizando un proceso de medicalización de la sexualidad masculina. Además, se observó asociación con comportamientos de riesgo, incluyendo el uso concomitante de sustancias psicoactivas, la práctica de chemsex y una mayor vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual. Aunque los PDE5i presentan un perfil de seguridad favorable cuando se utilizan correctamente, su uso indiscriminado puede ocasionar efectos adversos y dependencia psicológica. Se concluye que el consumo de estos medicamentos entre hombres jóvenes debe ser analizado más allá de la dimensión biomédica, siendo necesaria la implementación de estrategias de educación en salud que promuevan el uso racional y una vivencia

de la sexualidad más crítica, segura y menos orientada por estándares normativos de desempeño.

Palabras clave: Disfunción Erétil; Masculinidad; Inhibidores de la Fosfodiesterasa Tipo 5; Salud Del Hombre; Sexualidad; Automedicación.

1. INTRODUÇÃO

A disfunção erétil (DE) consiste na incapacidade recorrente ou persistente de obter e/ou manter ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória, constituindo condição clínica de elevada relevância para a saúde sexual masculina. Embora historicamente tenha sido mais associada ao envelhecimento, evidências recentes demonstram aumento progressivo de sua ocorrência em homens jovens, especialmente abaixo dos 40 anos, o que desloca a discussão para além de uma interpretação estritamente etária e impõe análise multifatorial mais abrangente. Nesse grupo, a DE apresenta determinantes orgânicos, psicogênicos, comportamentais e socioculturais que interagem de forma complexa, incluindo ansiedade de desempenho, depressão, conflitos relacionais, hábitos de vida inadequados, uso de substâncias recreativas e influência crescente de padrões de masculinidade vinculados à performance sexual e à validação social (SAFA; WAKED, 2025).

Nesse cenário, os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i), sobretudo sildenafil, tadalafil e vardenafil, consolidaram-se como principal terapia farmacológica para a disfunção erétil, em razão de sua eficácia sobre a via do óxido nítrico e do monofosfato cíclico de guanosina, promovendo relaxamento da musculatura lisa cavernosa e aumento do fluxo sanguíneo peniano. Entretanto, a ampla difusão desses fármacos extrapolou a indicação clássica para DE e passou a abranger outros cenários clínicos e de uso *off-label*, o que contribuiu para sua maior circulação biomédica, mercadológica e simbólica (AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021; MARTYNST JAMES et al., 2017; LEE et al., 2024; HOEPER et al., 2024).

A expansão do uso dos PDE5i para além da indicação urológica tradicional favoreceu sua ressignificação cultural, particularmente entre homens jovens. Nessa população, o consumo desses fármacos nem sempre decorre de diagnóstico formal de disfunção erétil, podendo relacionar-se à busca de aprimoramento de desempenho sexual, aumento de autoconfiança, redução de inseguranças e adequação a expectativas normativas de virilidade. Tal fenômeno se insere em um contexto sociocultural no qual masculinidade, potência sexual, resistência física e domínio corporal são frequentemente valorizados como marcadores identitários. Assim, medicamentos inicialmente concebidos para tratar uma disfunção clínica passam a ser utilizados como instrumentos de performance, reforçando processos de medicalização da sexualidade masculina jovem (SAFA; WAKED, 2025; GIORGETTI et al., 2017).

A literatura demonstra que o uso não médico e recreativo de agentes para

disfunção erétil já se configura como questão relevante de saúde pública. No contexto do chamado *chemsex*, sildenafil, tadalafil e vardenafil são empregados em associação a outras substâncias psicoativas e não psicoativas com a finalidade de prolongar relações sexuais, intensificar a experiência erótica e atenuar efeitos adversos de outras drogas sobre a ereção. Esse padrão de consumo tem sido descrito principalmente em contextos de sexo sob efeito de drogas, sendo acompanhado por aumento de comportamentos sexuais de risco, maior frequência de relações desprotegidas, maior exposição a infecções sexualmente transmissíveis e potenciais interações farmacológicas danosas (GIORGETTI et al., 2017).

Além disso, a banalização do uso desses fármacos é potencializada pela percepção social de que se tratam de medicamentos amplamente seguros. Embora os PDE5i apresentem perfil de eficácia e tolerabilidade favorável quando utilizados em doses terapêuticas e sob supervisão médica, seu uso irracional, recreativo ou em doses inadequadas amplia a possibilidade de eventos adversos. No caso do sildenafil, estão descritos efeitos colaterais como cefaleia, rubor, congestão nasal, dispepsia e alterações visuais, estas últimas relacionadas, em parte, à ação sobre isoenzimas não alvo, como a PDE6 retiniana. A literatura também aponta que a aquisição irregular, inclusive por vias não supervisionadas, e a automedicação agravam o risco clínico, sobretudo na ausência de avaliação prévia de contraindicações, comorbidades e interações medicamentosas (AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021).

Outro aspecto relevante é que a presença desses fármacos em diferentes campos da prática médica contribui para a naturalização de seu consumo. O sildenafil, por exemplo, também é empregado em contextos como hipertensão arterial pulmonar, inclusive em estudos que avaliaram distintos esquemas posológicos e desfechos de segurança e mortalidade em adultos. Paralelamente, a literatura também examinou seu uso em situações não relacionadas à função erétil, como hipóxia e desempenho físico, sem demonstrar benefício consistente sobre performance. Esses achados são importantes porque mostram que, embora o medicamento tenha reconhecida utilidade clínica em diferentes condições, sua extrapolação para objetivos de aprimoramento corporal ou sexual nem sempre encontra sustentação robusta, o que reforça a necessidade de análise crítica do consumo entre jovens motivados por ideais de desempenho (CARTER et al., 2019a; CARTER et al., 2019b; HOEPER et al., 2024).

Adicionalmente, a literatura sobre usos off-label evidencia que os PDE5i foram incorporados a outras abordagens terapêuticas da sexualidade masculina, como no manejo da ejaculação precoce. Revisões sistemáticas e metanálises demonstraram benefício em determinados desfechos, especialmente quando combinados a outras terapias, mas também identificaram heterogeneidade metodológica importante e limitações na qualidade da evidência disponível. Esse movimento de expansão terapêutica amplia ainda mais a visibilidade desses fármacos e favorece sua incorporação ao imaginário coletivo como recurso farmacológico de aprimoramento da função sexual masculina, mesmo fora de

indicações clássicas e em contextos nos quais seu benefício é menos bem estabelecido (MARTYN-ST JAMES et al., 2017; LEE et al., 2024).

Dessa forma, o consumo de fármacos para disfunção erétil por homens jovens não pode ser analisado apenas sob perspectiva farmacológica ou andrológica. Trata-se de fenômeno atravessado por construções socioculturais da masculinidade, por pressões associadas ao desempenho sexual, pela influência de pares, pelo ambiente digital, pela medicalização contemporânea da sexualidade e pela maior disponibilidade desses medicamentos em circuitos formais e informais. Assim, compreender o impacto da cultura masculina jovem sobre o uso desses fármacos torna-se fundamental para discutir racionalidade terapêutica, riscos clínicos, vulnerabilidades psicossociais e estratégias de educação em saúde voltadas à promoção de uma sexualidade masculina mais crítica, segura e menos submetida a padrões normativos de performance (SAFA; WAKED, 2025; GIORGETTI et al., 2017; AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Construção Sociocultural da Masculinidade Jovem e Suas Repercussões Sobre a Sexualidade

A masculinidade jovem deve ser compreendida como construção sociocultural, histórica e relacional, e não como expressão natural ou exclusivamente biológica da condição masculina. Na adolescência, período marcado por intensas transformações corporais, psíquicas e sociais, os sujeitos passam a elaborar sua identidade a partir de referenciais normativos produzidos nas relações de gênero, nas instituições sociais e nas experiências cotidianas. Nesse processo, a masculinidade se organiza como um espaço simbólico que estrutura modos de ser, agir e sentir, modelando atitudes, comportamentos e emoções socialmente esperados para os homens em determinado contexto cultural (VASCONCELOS et al., 2016). Nessa perspectiva, não se deve falar em masculinidade como categoria única, homogênea e universal, mas em masculinidades, no plural, uma vez que suas expressões variam conforme marcadores sociais, geracionais, culturais e históricos. Ainda assim, determinados modelos adquirem maior legitimidade social e passam a funcionar como parâmetro normativo de reconhecimento masculino. Entre eles, destaca-se a masculinidade hegemônica, associada à virilidade, à força, à heterossexualidade compulsória, à autossuficiência, ao domínio e à recusa de atributos socialmente identificados como femininos. Esse ideal normativo se sustenta na oposição simbólica ao feminino e produz expectativas rígidas acerca do que significa "ser homem", delimitando condutas consideradas legítimas e desejáveis (VASCONCELOS et al., 2016). A literatura também evidencia que a adolescência não pode ser entendida apenas como fase biológica do desenvolvimento, mas como construção histórica e social atravessada por processos culturais e ideológicos. Nesse sentido, os

jovens se constituem em meio a discursos que naturalizam papéis de gênero e reiteram padrões de sexualidade socialmente valorizados. Correr e Souza (2015) assinalam que o adolescente está imerso, em seu cotidiano, em questões de gênero e sexualidade circunscritas por processos de manutenção do status quo, o que favorece a reprodução de representações sociais que vinculam o masculino à superioridade, à potência e à liberdade sexual. Assim, a identidade masculina é continuamente construída sob pressão para corresponder a expectativas coletivas de desempenho e afirmação viril (CORRER; SOUZA, 2015). No campo da sexualidade, essa construção sociocultural repercute de forma decisiva sobre a maneira como os jovens percebem o próprio corpo, o desejo, os relacionamentos e a experiência sexual. Vasconcelos et al. (2016) observaram que adolescentes do sexo masculino frequentemente apresentam dificuldade inicial em discutir o próprio corpo e a própria sexualidade, necessitando de aspectos concretos e visíveis para assimilar as transformações corporais. Esse achado demonstra que a autopercepção masculina, longe de ser espontânea, é mediada por exigências sociais de comprovação identitária. O corpo masculino, nesse contexto, converte-se em suporte de validação da virilidade, tornando-se objeto de comparação, vigilância e desempenho (VASCONCELOS et al., 2016). Além disso, a sexualidade masculina jovem tende a ser organizada por uma lógica performativa. Em vez de ser vivida prioritariamente como dimensão vinculada ao afeto, ao cuidado ou à construção de intimidade, ela é frequentemente representada como prova de masculinidade e instrumento de reconhecimento social. Vasconcelos et al. (2016) destacam que, para muitos adolescentes, a relação sexual pode não pressupor vínculo afetivo imprescindível, assumindo antes o sentido de afirmação da virilidade e do status perante os outros, especialmente entre os pares. Tal dinâmica explicita que a sexualidade masculina juvenil está fortemente articulada à necessidade de aprovação grupal e de demonstração pública de competência sexual (VASCONCELOS et al., 2016). Os achados de Correr e Souza (2015) aprofundam essa compreensão ao demonstrar que, no imaginário de estudantes do ensino médio, a superioridade masculina é frequentemente justificada como decorrência de uma suposta natureza biológica, sendo associada a maior poder, maior liberdade sexual e maior força física. Nesse universo representacional, o homem sexualmente ativo com várias parceiras tende a ser socialmente valorizado, descrito por expressões que denotam prestígio e reconhecimento, enquanto a mulher que adota comportamento semelhante é moralmente desqualificada. Tal assimetria evidencia que a sexualidade masculina jovem é construída em relações de poder que naturalizam privilégios, hierarquizam comportamentos e legitimam diferentes critérios morais para homens e mulheres (CORRER; SOUZA, 2015). Essa associação entre sexualidade, virilidade e validação social reforça a pressão de pares como elemento estruturante da experiência masculina juvenil. O grupo de convivência funciona como instância de regulação simbólica, na qual condutas, desejos e posturas são observados, julgados e hierarquizados. Nessa lógica, demonstrar iniciativa

sexual, multiplicidade de parceiras, resistência emocional e domínio sobre si e sobre os outros pode significar pertencimento e prestígio. Em contrapartida, expressões de vulnerabilidade, sensibilidade ou inadequação ao ideal hegemônico tendem a ser interpretadas como sinais de fragilidade ou desvio. A masculinidade, portanto, deixa de ser apenas identidade subjetiva e passa a funcionar como performance social continuamente avaliada (CORRER; SOUZA, 2015; VASCONCELOS et al., 2016). Outro aspecto relevante é que essa normatividade afeta não apenas a vivência subjetiva da sexualidade, mas também os comportamentos relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Ao valorizar atributos como virilidade, força e invulnerabilidade, o modelo hegemônico de masculinidade pode dificultar a incorporação de práticas preventivas, uma vez que o cuidado costuma ser simbolicamente associado ao universo feminino. Vasconcelos et al. (2016) indicam que tais comportamentos de afirmação expõem os adolescentes a diferentes riscos, incluindo práticas sexuais desprotegidas, gravidez não planejada e maior vulnerabilidade às infecções sexualmente transmissíveis. Assim, a construção sociocultural da masculinidade interfere concretamente na forma como os jovens se relacionam com o autocuidado, a prevenção e a responsabilidade sexual (VASCONCELOS et al., 2016). De modo complementar, os espaços institucionais, especialmente a escola, exercem papel central na produção e na reprodução desses sentidos. A escola não constitui ambiente neutro; ao contrário, configura-se como território em que normas, valores e relações de poder são reafirmados ou tensionados, inclusive no que diz respeito às masculinidades e às sexualidades. Gueiros e Brasilino (2025) demonstram que adolescentes articulam sentidos polissêmicos sobre masculinidades no cotidiano escolar, ora reafirmando normas hegemônicas, ora produzindo tensionamentos e brechas para expressões mais plurais e sensíveis. Tal constatação é especialmente relevante porque evidencia que, embora a masculinidade hegemônica permaneça dominante, ela não é estática nem incontestável, podendo ser problematizada nos processos educativos e nas interações coletivas (GUEIROS; BRASILINO, 2025). Dessa forma, a construção sociocultural da masculinidade jovem repercute profundamente sobre a sexualidade ao vincular o valor do sujeito masculino à performance, à virilidade, à dominação e ao reconhecimento pelos pares. Esse modelo pode produzir insegurança, hiperinvestimento no desempenho sexual, dificuldade de expressão afetiva e maior exposição a comportamentos de risco. Ao mesmo tempo, a literatura aponta que tais padrões podem ser tensionados por práticas educativas críticas, por espaços de escuta e por abordagens que reconheçam a pluralidade das masculinidades e das vivências sexuais. Problematizar essas normas, portanto, é fundamental para promover experiências de sexualidade menos coercitivas, mais reflexivas e compatíveis com os princípios de autonomia, cuidado e saúde integral entre os homens jovens (VASCONCELOS et al., 2016; CORRER; SOUZA, 2015; GUEIROS; BRASILINO, 2025).

2.2 Uso de Fármacos para Disfunção Erétil em Homens Jovens: Indicações Clínicas, Uso Recreativo e Riscos à Saúde

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i) representam a principal classe farmacológica utilizada no tratamento da disfunção erétil, condição definida como a incapacidade persistente de obter e/ou manter ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da degradação do monofosfato cíclico de guanosina (cGMP), com consequente potencialização da via óxido nítrico- cGMP, relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso e aumento do fluxo sanguíneo peniano. Entre os principais representantes dessa classe destacam-se sildenafil, tadalafil e vardenafil, aos quais se soma o avanafil como fármaco de geração mais recente. Embora altamente seletivos para PDE5, esses compostos não são absolutamente específicos, podendo exercer ação sobre outras isoenzimas, particularmente a PDE6 retiniana, o que ajuda a explicar parte de seus efeitos adversos visuais (AUSÓ; GÓMEZVICENTE; ESQUIVA, 2021; GIORGETTI et al., 2017). Do ponto de vista clínico, a indicação legítima e classicamente estabelecida dos PDE5i é a disfunção erétil. Além disso, sildenafil e análogos também passaram a ser utilizados em outras condições médicas nas quais a vasodilatação mediada por cGMP possui relevância terapêutica, especialmente na hipertensão arterial pulmonar. A literatura enviada também demonstra que esses fármacos vêm sendo investigados em outros contextos, como doença arterial periférica com claudicação e doenças pulmonares crônicas, embora tais usos não se confundam com a indicação sexual primária e nem devam ser automaticamente extrapolados para populações jovens sem avaliação clínica individualizada. No estudo ARTERIOFIL, por exemplo, o sildenafil foi descrito como fármaco já empregado em disfunção erétil, hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva, ao passo que revisões recentes reforçam sua utilização consolidada na hipertensão arterial pulmonar e seu efeito hemodinâmico em leitos vasculares específicos (OMARJEE et al., 2019; AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021; ISA et al., 2022). Apesar dessas indicações médicas bem definidas, observa-se ampliação expressiva do consumo não terapêutico desses medicamentos, especialmente em homens jovens sem diagnóstico formal de disfunção erétil. Tal fenômeno parece estar relacionado não apenas à disponibilidade comercial e ao acesso facilitado, inclusive pela internet, mas também à crença de que esses fármacos seriam capazes de elevar libido, aumentar potência sexual, prolongar relações e melhorar o desempenho mesmo em indivíduos sem comprometimento erétil. Giorgetti et al. (2017) destacam que o grande volume de vendas, somado à expansão da comercialização eletrônica e à oferta em mercados paralelos, favoreceu o uso recreativo de sildenafil, tadalafil e vardenafil, frequentemente motivado por curiosidade, busca por maior rigidez peniana, incremento da autoconfiança, redução da ansiedade de desempenho e desejo de impressionar ou satisfazer a parceria sexual. Esses motivos aproximam o consumo do campo da performance e da medicalização da

sexualidade, deslocando o uso da terapêutica para o aprimoramento subjetivo e social da experiência sexual (GIORGETTI et al., 2017). Esse processo assume particular relevância entre homens jovens, grupo no qual o uso recreativo tende a ocorrer dissociado de avaliação clínica, rastreamento de fatores de risco cardiovascular e orientação médica adequada. Nessa população, os PDE5i passam a ser utilizados como instrumentos de potencialização do desempenho sexual, inclusive em contextos festivos e recreativos. A revisão sobre chemsex demonstra que esses agentes são consumidos com a finalidade de sustentar relações sexuais prolongadas, reverter efeitos de outras substâncias que prejudicam a ereção e intensificar sensações subjetivas relacionadas à excitação e à autopercepção sexual. Ainda que o fenômeno seja particularmente descrito entre homens que fazem sexo com homens, os autores enfatizam que parcela não desprezível dos usuários recreativos é composta por homens heterossexuais, o que amplia a relevância do tema para a saúde do homem jovem em sentido mais abrangente (GIORGETTI et al., 2017; NAPOLETANO et al., 2025). A automedicação constitui eixo crítico nesse cenário. O uso sem prescrição e sem aconselhamento profissional favorece o consumo de produtos com procedência incerta, dosagem inadequada e composição potencialmente divergente da declarada, especialmente quando adquiridos em plataformas eletrônicas não reguladas. Giorgetti et al. (2017) ressaltam que a maioria dos usuários recreativos obtém esses fármacos sem orientação médica, assumindo o risco de ingerir produtos adulterados ou em concentrações imprecisas. Em contexto ainda mais preocupante, o mesmo estudo descreve caso de intoxicação no qual GHB comercializado no mercado ilícito havia sido adulterado com sildenafil para potencialização de efeitos sexuais esperados, resultando em cefaleia intensa, taquicardia, dispneia e tontura. Tais achados evidenciam que a automedicação, além de escapar ao crivo clínico, pode ser agravada pela informalidade do mercado e pela combinação inadvertida com outras substâncias (GIORGETTI et al., 2017). A associação desses fármacos com álcool e outras drogas representa outro aspecto central. Napoletano et al. (2025) apontam que o consumo de álcool pode potencializar a vasorrelaxação mediada por óxido nítrico, aumentando a probabilidade de efeitos como rubor, cefaleia, palpitações e congestão nasal. Além disso, a combinação com cocaína e outras substâncias permanece insuficientemente elucidada, mas já foi relacionada a eventos vasculares graves em relatos clínicos e forenses. No campo do chemsex, os PDE5i aparecem associados a metanfetamina, GHB/GBL, ketamina, poppers e outras substâncias, seja para prolongar o ato sexual, seja para contrabalançar efeitos de drogas ou medicamentos que interfiram na ereção. Tais combinações elevam a complexidade farmacológica e ampliam a possibilidade de interações medicamentosas e toxicidade cardiovascular (GIORGETTI et al., 2017; NAPOLETANO et al., 2025). No que se refere aos efeitos adversos, embora os PDE5i sejam geralmente considerados bem tolerados quando utilizados em dose terapêutica e sob supervisão médica, seu perfil de segurança não é isento de riscos. Muitos efeitos indesejáveis decorrem de sua ação vasodilatadora

sistêmica, incluindo cefaleia, rubor, palpitações, congestão nasal e hipotensão em indivíduos suscetíveis. No âmbito oftalmológico, Ausó, Gómez-Vicente e Esquiva (2021) destacam que o sildenafil pode causar sintomas visuais transitórios e reversíveis, como alteração da percepção de cores e da luminosidade, visão borrada, fotofobia, hiperemia conjuntival, ceratite e alterações eletrofisiológicas retinianas. Os autores também descrevem aumento reversível da pressão intraocular e relatam que alguns casos sugerem associação com neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, descolamento seroso macular idiopático e retinopatia serosa central, especialmente quando há uso em doses elevadas ou em condições predisponentes. Embora o texto ressalte que não há evidência robusta de toxicidade retiniana permanente quando o fármaco é empregado em dose terapêutica e sob orientação médica, a utilização recreativa é explicitamente apontada como potencialmente danosa, inclusive no campo visual (AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021). Além dos eventos adversos mais comuns, a literatura enviada também chama atenção para desfechos graves, ainda que raros, envolvendo complicações vasculares e hemorrágicas. Napoletano et al. (2025), ao relatarem dois casos de morte relacionada à atividade sexual em homens com uso crônico de sildenafil, discutem a hipótese de associação entre PDE5i e eventos como hemorragia intracerebral e ruptura aneurismática. Os autores ponderam que a evidência disponível não demonstra efeito pressórico direto suficientemente forte para causar ruptura aguda de vaso saudável, mas assinalam a necessidade de cautela em indivíduos com vulnerabilidades vasculares pré-existentes, sobretudo quando há uso crônico, doses elevadas ou associação com substâncias como álcool e cocaína. Assim, embora tais complicações não possam ser tomadas como efeito típico do medicamento, elas reforçam a importância da estratificação de risco e da não banalização desses fármacos fora de contexto clínico (NAPOLETANO et al., 2025). Os riscos relacionados ao uso recreativo não se restringem, porém, ao campo farmacológico estrito. Estudos reunidos na revisão de Giorgetti et al. (2017) associam o uso recreativo de sildenafil, tadalafil e vardenafil a comportamentos sexuais de maior risco, incluindo maior propensão a relações desprotegidas e aumento da exposição a infecções sexualmente transmissíveis. Em cenários de chemsex, a combinação entre ereção farmacologicamente sustentada, redução de inibições, múltiplos parceiros e sexo prolongado pode resultar em abrasões penianas, trauma retal e aumento substancial do risco de transmissão de infecções, especialmente quando o preservativo é negligenciado. Nesse contexto, os PDE5i deixam de atuar apenas como moduladores hemodinâmicos e passam a integrar um circuito comportamental e psicossocial de risco, no qual desempenho, desinibição e validação sexual se reforçam mutuamente (GIORGETTI et al., 2017). Sob a perspectiva psicosexual, a ampliação do uso desses medicamentos em homens jovens sem disfunção erétil diagnosticada também suscita preocupação por poder reforçar dependência psicológica do desempenho farmacologicamente mediado. Quando o sujeito passa a associar o sucesso sexual exclusivamente ao

uso da medicação, cria-se ambiente propício à redução da autoconfiança sexual espontânea, ao aumento da ansiedade de desempenho e à cristalização da ideia de que a ereção “ideal” necessita de suporte medicamentoso, mesmo na ausência de indicação orgânica. Ainda que os artigos enviados privilegiem sobretudo riscos farmacológicos e comportamentais, as motivações descritas, como aumento da autoestima, diminuição da ansiedade e necessidade de impressionar a parceria, sugerem precisamente essa dimensão psicossocial do consumo, em que o medicamento deixa de tratar uma condição clínica e passa a funcionar como mediador simbólico da masculinidade e da competência sexual (GIORGETTI et al., 2017). Dessa forma, o uso de fármacos para disfunção erétil em homens jovens deve ser analisado para além de sua eficácia farmacológica. Os inibidores da PDE5 possuem indicações médicas legítimas e importante utilidade terapêutica quando prescritos corretamente; contudo, seu uso recreativo, a automedicação e a associação com álcool e outras drogas ampliam de modo relevante os riscos cardiovasculares, visuais, infecciosos e psicosexuais. Em populações jovens, particularmente quando não há diagnóstico formal de disfunção erétil, o consumo desses agentes tende a expressar a lógica contemporânea de otimização da performance sexual, o que exige abordagem crítica e integrada entre farmacologia, saúde do homem, educação sexual e prevenção de danos (AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021; GIORGETTI et al., 2017; NAPOLETANO et al., 2025).

3. METODOLOGIA

Esta revisão integrativa da literatura foi conduzida com base nas diretrizes metodológicas propostas por Whitemore e Knafl (2005), compreendendo seis etapas: formulação da questão de pesquisa, definição dos critérios de inclusão e exclusão, busca na literatura, avaliação da qualidade metodológica, extração dos dados e análise integrativa dos achados. A questão de pesquisa foi estruturada segundo o modelo PICO (População, Intervenção, Comparação e Desfecho): “E Em homens jovens, a exposição à cultura masculina hegemônica e à pressão por desempenho sexual, em comparação com menor exposição a esses fatores, associa-se ao maior consumo recreativo ou não prescrito de fármacos para disfunção erétil?”. O objetivo da revisão foi analisar, na literatura científica, a associação entre a cultura masculina jovem e o consumo de fármacos para disfunção erétil, com ênfase nas indicações legítimas, no uso recreativo, na automedicação e nos riscos à saúde. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados PubMed e Scopus, selecionadas por sua abrangência e relevância na área biomédica. Utilizaram-se descritores padronizados pelo *Medical Subject Headings (MeSH)* combinados com operadores booleanos. Os termos incluíram: *Masculinity; Erectile Dysfunction; Phosphodiesterase 5 Inhibitors; Sexuality; Sexual Behavior; Self Medication; Young Adult; Adolescent; Social Media; Peer Influence; Peer Group; Men’s Health*. Aplicaram-se filtros para limitar os resultados a artigos publicados nos

últimos seis anos, disponíveis em texto completo e nos idiomas inglês, português e espanhol. A triagem inicial identificou 73 artigos. Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais, revisões sistemáticas, estudos observacionais, qualitativos e quantitativos, bem como ensaios clínicos e pesquisas transversais que abordassem a relação entre a cultura masculina jovem, os padrões de masculinidade, a pressão por desempenho sexual e o consumo de fármacos para disfunção erétil. Também foram incluídos estudos que analisassem o uso recreativo desses medicamentos, a automedicação, a influência de mídias digitais e redes sociais, bem como os riscos à saúde associados ao seu consumo em homens jovens. Foram excluídos artigos duplicados, estudos sem revisão por pares, relatos de caso, teses, dissertações, editoriais, cartas ao editor e publicações que não apresentassem relação direta com o uso de fármacos para disfunção erétil no contexto da masculinidade jovem e da sexualidade masculina.

Para a avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, aplicou-se a *Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Checklist*, de acordo com o tipo de delineamento de cada estudo. Essa etapa teve como finalidade assegurar o rigor científico da revisão e reduzir o risco de vieses na interpretação dos achados. A extração e a análise dos dados seguiram um protocolo sistematizado, contemplando variáveis centrais ao objeto de estudo, como padrões de masculinidade jovem, influência sociocultural e midiática sobre a sexualidade, consumo de fármacos para disfunção erétil, uso recreativo, automedicação, associação com álcool e outras substâncias, além dos principais riscos e repercussões à saúde. Os achados foram organizados em tabelas comparativas, possibilitando a identificação de recorrências temáticas, divergências analíticas e lacunas na literatura. A síntese dos resultados foi apresentada de forma narrativa, descritiva e crítica, em consonância com os objetivos propostos pela revisão. Por tratar-se de uma revisão integrativa com base exclusivamente em dados secundários e estudos já publicados, não foi necessária a submissão deste trabalho a um comitê de ética em pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram selecionados estudos relevantes sobre o uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5, incluindo diferentes delineamentos (ensaios clínicos, revisões sistemáticas e narrativas). A análise considerou aspectos clínicos, eficácia, segurança, uso *off-label* e fatores psicossociais relacionados ao consumo desses fármacos. O fichamento a seguir, Quadro 1, sintetiza os principais dados dos artigos, título, autor e ano, tipo de estudo e resultados/discussão, permitindo identificar padrões como uso não racional, medicalização da sexualidade masculina e influência de fatores culturais na população jovem.

Quadro 1 - Síntese dos artigos sobre uso de inibidores de PDE5 e contexto sociocultural masculino jovem.

TÍTULO	AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visual Side Effects Linked to Sildenafil Consumption: An Update	Ausó et al., 2021	Revisão de literatura	Demonstra que o sildenafil apresenta efeitos adversos visuais geralmente transitórios, mas potencialmente relevantes em uso inadequado. Destaca que o uso recreativo, comum fora de indicação médica, amplia riscos clínicos. Relaciona-se ao objetivo do artigo ao evidenciar uso não racional do fármaco e banalização do consumo, especialmente em contextos não terapêuticos.
Sildenafil does not reliably improve exercise performance in hypoxia: a systematic review	Carter et al., 2019	Revisão sistemática com meta-análise	Evidencia que o sildenafil não melhora desempenho físico, apesar de reduzir pressão pulmonar. Sugere uso indevido em contextos de performance, reforçando a lógica de medicalização do desempenho, paralela à performance sexual masculina. Contribui para discutir uso irracional motivado por expectativas culturais

<p>When “Chems” Meet Sex: A Rising Phenomenon Called “ChemSex”</p>	<p>Giorgetti et al., 2017</p>	<p>Revisão narrativa</p>	<p>Descreve o uso de sildenafil e outros fármacos em contextos de “chemsex”, associado à busca de performance sexual prolongada. Evidencia aumento de ISTs, comportamentos de risco e vulnerabilidades psicossociais. Fundamental para o objetivo do artigo ao conectar cultura sexual masculina, uso de substâncias e riscos em saúde pública</p>
<p>Erectile Dysfunction in Young Adults: A Narrative Review</p>	<p>Safa et al., 2025</p>	<p>Revisão narrativa</p>	<p>Mostra aumento da disfunção erétil em jovens, fortemente relacionada a fatores psicossociais (ansiedade de performance, pornografia, estilo de vida). Destaca uso crescente de PDE5i como primeira linha, inclusive em contextos não orgânicos. Reforça medicalização precoce da sexualidade masculina e dependência farmacológica</p>
<p>Phosphodiesterase-5 inhibitors for premature ejaculation: a systematic review and metaanalysis</p>	<p>Martyn-St James et al., 2017</p>	<p>Revisão sistemática com meta-análise</p>	<p>PDE5i mostram eficácia superior ao placebo, mas com evidência heterogênea e eventos adversos. Uso off-label</p>

			<p>frequente. Relevante para discutir racionalidade terapêutica e expansão do uso além das indicações formais, influenciado por expectativas de desempenho sexual.</p>
<p>Randomized Multicenter Study on Sildenafil Dose and Mortality in PAH</p>	<p>Hoeper et al., 2024</p>	<p>Ensaio clínico randomizado multicêntrico</p>	<p>Demonstra segurança relativa em doses terapêuticas, mas levanta preocupações com doses elevadas e eventos adversos. Reforça importância do uso supervisionado. No contexto do artigo, contrapõe uso médico controlado versus uso recreativo desregulado.</p>
<p>Sildenafil does not improve performance in hypoxia (PLOS ONE)</p>	<p>Carter et al., 2019</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não houve melhora em desempenho físico com sildenafil. Indica que o uso para "performance enhancement" é infundado. Reforça que o uso em jovens pode ser mais simbólico do que fisiológico.</p>
<p>Efficacy of Various Treatment in Premature Ejaculation</p>	<p>Lee et al., 2024</p>	<p>Revisão sistemática com network metaanalysis</p>	<p>PDE5i são eficazes, mas não superiores a outras terapias em todos os cenários. Destaca múltiplas opções terapêuticas e reforça</p>

			necessidade de abordagem individualizada. Contribui para discussão sobre prescrição excessiva e não crítica.
--	--	--	--

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise dos estudos incluídos evidencia que o uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i), especialmente o sildenafil, extrapola progressivamente o campo terapêutico clássico, inserindo-se em dinâmicas socioculturais relacionadas à construção da masculinidade e à performance sexual. Observa-se que, embora esses fármacos tenham eficácia comprovada em condições específicas, como disfunção erétil e hipertensão arterial pulmonar, seu uso em populações jovens frequentemente ocorre sem indicação clínica formal, refletindo um processo de medicalização da sexualidade masculina. Do ponto de vista farmacológico, os PDE5i apresentam perfil de segurança relativamente favorável quando utilizados em doses terapêuticas e sob supervisão médica. Ensaio clínicos demonstram eficácia e segurança no tratamento de condições como hipertensão pulmonar, sem aumento significativo de mortalidade em doses adequadas (HOEPER et al., 2024). No entanto, o uso em doses elevadas ou fora de indicação levanta preocupações quanto a eventos adversos e à ausência de benefício adicional, reforçando a necessidade de racionalidade terapêutica. No contexto da função sexual, revisões sistemáticas apontam que os PDE5i são eficazes no manejo de disfunções como ejaculação precoce, sobretudo quando comparados ao placebo, embora apresentem heterogeneidade nos resultados e não sejam superiores a todas as alternativas terapêuticas disponíveis (MARTYN-ST JAMES et al., 2017; LEE et al., 2024). Esses achados sugerem que, embora úteis, esses fármacos não devem ser utilizados de forma indiscriminada, especialmente em indivíduos jovens sem diagnóstico clínico estruturado. A crescente prevalência de disfunção erétil em homens jovens constitui um achado relevante, sendo fortemente associada a fatores psicossociais, como ansiedade de desempenho, depressão, uso de pornografia e hábitos de vida inadequados (SAFA; WAKED, 2025). Nesse cenário, o uso de PDE5i passa a representar não apenas uma intervenção terapêutica, mas também uma resposta simbólica às pressões socioculturais relacionadas à virilidade e ao desempenho sexual, contribuindo para a dependência psicológica desses medicamentos. Adicionalmente, o fenômeno do “chemsex” evidencia uma dimensão ainda mais complexa do uso desses fármacos, no qual substâncias como sildenafil são utilizadas em associação com drogas psicoativas para prolongar e intensificar experiências sexuais. Esse contexto está associado a aumento significativo de comportamentos de risco,

incluindo relações sexuais desprotegidas, maior incidência de infecções sexualmente transmissíveis e vulnerabilidades psicossociais (GIORGETTI et al., 2017). Tais evidências reforçam a necessidade de abordagem ampliada, que transcenda o modelo biomédico tradicional. Outro aspecto relevante refere-se à utilização desses fármacos como potencializadores de desempenho em contextos não sexuais, como atividades físicas. Estudos demonstram que o sildenafil não promove melhora significativa de desempenho em condições de hipóxia, apesar de seus efeitos hemodinâmicos (CARTER et al., 2019a; CARTER et al., 2019b). Esse dado reforça que o uso desses medicamentos muitas vezes está mais relacionado a expectativas culturais de desempenho do que a benefícios fisiológicos reais. No que se refere aos efeitos adversos, embora geralmente leves e transitórios, há evidências de alterações visuais associadas ao uso de sildenafil, especialmente em doses elevadas ou uso recreativo, incluindo alterações na percepção de cores, fotofobia e distúrbios retinianos (AUSÓ; GÓMEZ-VICENTE; ESQUIVA, 2021). Esses achados reforçam que o uso indiscriminado não é isento de riscos, especialmente em populações jovens que tendem a subestimar efeitos adversos. Dessa forma, os resultados apontam que o uso de PDE5i entre homens jovens deve ser compreendido dentro de um contexto ampliado que envolve determinantes socioculturais, psicológicos e comportamentais. A pressão por desempenho sexual, associada a padrões normativos de masculinidade, contribui para o uso não racional desses fármacos, frequentemente sem avaliação clínica adequada. Nesse sentido, estratégias de educação em saúde tornam-se fundamentais, visando promover uma sexualidade mais crítica, segura e desvinculada de padrões idealizados de performance.

5. CONCLUSÃO

O uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 em homens jovens ultrapassa sua indicação clínica, estando fortemente associado a fatores psicossociais e culturais relacionados à performance sexual. Apesar da eficácia em contextos terapêuticos específicos, seu uso indiscriminado revela baixa racionalidade terapêutica, potencial exposição a efeitos adversos e associação com comportamentos de risco. A cultura masculina contemporânea, marcada por padrões normativos de desempenho, contribui para a medicalização da sexualidade e para o consumo precoce desses fármacos, muitas vezes sem avaliação clínica adequada. Diante disso, torna-se essencial a implementação de estratégias de educação em saúde que promovam uma abordagem crítica da sexualidade, valorizando segurança, autonomia e uso racional de medicamentos. Portanto, destaca-se a necessidade de abordagem interdisciplinar, integrando aspectos clínicos e psicossociais, a fim de reduzir vulnerabilidades e qualificar o cuidado à saúde sexual masculina jovem.

6. REFERÊNCIAS

AUSÓ, Eva; GÓMEZ-VICENTE, Violeta; ESQUIVA, Gema. Visual side effects linked to sildenafil consumption: an update. *Biomedicines*, v. 9, n. 3, e291, 2021. DOI: 10.3390/biomedicines9030291.

CARTER, Eric Alexander; LOHSE, Keith; SHEEL, William; KOEHLE, Michael. Sildenafil does not reliably improve exercise performance in hypoxia: a systematic review. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, v. 5, e000526, 2019. DOI: 10.1136/bmjsem-2019-000526.

CORRER, Rinaldo; SOUZA, Ana Paula Vianna de. Expressões da sexualidade: estudo a partir da construção da masculinidade em estudantes do ensino médio. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, v. 10, n. esp., p. 1545-1559, 2015.

GIORGETTI, Raffaele; TAGLIABRACCI, Adriano; SCHIFANO, Fabrizio; ZAAMI, Simona; MARINELLI, Enrico; BUSARDÒ, Francesco Paolo. When "chems" meet sex: a rising phenomenon called "chemsex". *Current Neuropharmacology*, v. 15, p. 762-770, 2017. DOI: 10.2174/1570159X15666161117151148.

GUEIROS, Jorge Edielson Costa; BRASILINO, Jullyane Chagas Barboza. Educação e masculinidades: a escola como território de (re)produção de sentidos sobre gênero. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Curitiba, v. 23, n. 4, p. 01-06, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n4-174.

HOEPER, Marius M.; EWERT, Ralf; JANSÁ, Pavel; SIRENKO, Yuriy; SKRIDE, Andris; BALAGTAS, Cecile; HACKLEY, Sarah; VOGT, Susanne; ABREU, Paula; HAUGHIE, Scott; HASSAN, Tarek; OUDIZ, Ronald J. Randomized, multicenter study to assess the effects of different doses of sildenafil on mortality in adults with pulmonary arterial hypertension. *Circulation*, v. 149, p. 1949-1959, 2024. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.068107.

ISA, N.; MENG, D.; WEI, L. Effects of phosphodiesterase-5 inhibitors in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*, 2022. DOI: 10.1080/15412555.2022.2067525.

LEE, Hyun Young; PYUN, Jong Hyun; SHIM, Sung Ryul; KIM, Jae Heon. Efficacy of various treatment in premature ejaculation: systematic review and network meta-analysis. *World Journal of Men's Health*, v. 42, n. 2, p. 338-346, 2024. DOI: 10.5534/wjmh.230030.

MARTYN-ST JAMES, MARRISSA; COOPER, KATY; REN, SHIJIE; KALTENTHALER, EVA; DICKINSON, K.; CANTRELL, A.; WYLIE, KEVAN; FRODSHAM, LEILA; HOOD, CATHERINE. Phosphodiesterase-5 inhibitors for premature ejaculation: a systematic review and meta-analysis. *European Urology Focus*, v. 3, n. 1, p. 119-129, 2017. DOI: 10.1016/j.euf.2016.02.001.

NAPOLETANO, G.; TREVES, B.; DE PAOLA, L.; GHAMLOUCH, A.; DEL DUCA, F.; DE MATTEIS, A.; DI MAURO, L. Two cases of sexual activity-related deaths due to vascular dissection: investigating the potential link to phosphodiesterase type 5 inhibitor administration. *Clinica Terapeutica*, v. 176, supl. 1, n. 2, p. 70-76, 2025. DOI: 10.7417/CT.2025.5191.

OMARJEE, LOUKMAN; LE PABIC, ESTELLE; CUSTAUD, MARC-ANTOINE; FONTAINE, CÉDRIC; LOCHER, CLARA; RENAULT, ALAIN; JAQUINANDI, VINCENT; AZZOLA, VINCENT; BARBEAU-TERRIER, CÉLINE; LAPORTE, ISABELLE; RIPOCHE, MANUELA; ONILLON, YOANNA; CHRETIEN, JEAN-MARIE; DANIEL, VALÉRIE; CHAO DE LA BARCA, JUAN-MANUEL; HOMEDAN, CHADI; REYNIER, PASCAL; ABRAHAM, PIERRE; MAHÉ, GUILLAUME. Effects of sildenafil on maximum walking time in patients with arterial claudication: the ARTERIOFIL study. *Vascular Pharmacology*, v. 118-119, art. 106563, 2019. DOI: 10.1016/j.vph.2019.05.003.

ROCHA, EDUARDO DOS SANTOS HENRIQUE LUCIANO DAUDT DA; SILVA, EDIANE DA. Representações de masculinidades em contextos educacionais: uma revisão integrativa. *Linhas Críticas*, 2024. DOI: 10.26512/lc30202454320.

SAFA, ALI; WAKED, CHADY. Erectile dysfunction in young adults: a narrative review. *Cureus*, v. 17, n. 8, e89918, 2025. DOI: 10.7759/cureus.89918.

VASCONCELOS, ANNA CAROLINA DE SENA E; MONTEIRO, ROSANA JULIET SILVA; FACUNDES, VERA LÚCIA DUTRA; TRAJANO, MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO; GONTIJO, DANIELA TAVARES. Eu virei homem!: a construção das masculinidades para adolescentes participantes de um projeto de promoção de saúde sexual e reprodutiva. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 186-197, 2016. DOI: 10.1590/S0104-12902016145555.